

Características topográficas da microbacia do Alto Rio Escondido, Rondônia, Brasil

Jhony Vendruscolo¹, Fabrício Matheus Pimenta Pacheco², Henrique de Freitas Ramos³,
Wanderson Cleiton Schmidt Cavalheiro⁴, Antonio Augusto Marques Rodrigues⁵

¹Professor do Departamento de Engenharia Agrícola e Solos, Universidade Federal do Amazonas – Manaus, Amazonas, Brasil. ²Graduando em Engenharia Florestal, Universidade Federal do Amazonas – Manaus, Amazonas, Brasil. ³Graduando em Agronomia, Universidade Federal do Amazonas – Manaus, Amazonas, Brasil. ⁴Engenheiro Florestal e Mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Rondônia - Rolim de Moura, Rondônia, Brasil. ⁵Bolsista do Programa de Capacitação Institucional do CNPq - Nível DB do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Manaus, Amazonas, Brasil. * jhonyvendruscolo@gmail.com

Resumo – As características topográficas da paisagem indicam o potencial de uso do solo para a implantação e manejo de sistemas agropecuários. A presente pesquisa teve como objetivo apresentar as características topográficas da microbacia do Alto Rio Escondido, localizada no município de Colorado D'Oeste, Rondônia. Foram analisados os parâmetros topográficos: altitudes mínima, média e máxima, e relevo. Os parâmetros foram extraídos, mensurados e analisados com o software QGIS 2.10.1 (versão Pisa), utilizando imagens altimétricas do satélite Alos (sensor Palsar), com resolução espacial de 12,5 m. A microbacia do Alto Rio Escondido tem área de 141,9 km², altitudes mínima, média e máxima de 258, 436, e 588 m, respectivamente, relevos planos a montanhosos, com predominância das classes plano (45,8%) e suave ondulado (30,9%). A microbacia tem área de altitudes favoráveis para a implantação de sistemas agropecuários, com destaque para a pecuária, predominância de áreas com alta suscetibilidade a perdas de solo e água, e de áreas com baixa influencia em propagação e incêndios. Recomenda-se a adoção de práticas integradas de manejo conservacionista do solo nas áreas com sistemas agropecuários, principalmente nos locais mais íngremes da microbacia.

Palavras-chave: Geotecnologias; relevo; manejo do solo; Amazônia Ocidental.

Introdução

As características topográficas influenciam a adaptabilidade ambiental das espécies de interesse agropecuário e florestal (Embrapa, 1996; Rodrigues, 2010; Cararo e Dias, 2015), e o manejo a ser adotado para maximizar simultaneamente a conservação dos recursos naturais e a produtividade (Bertoni e Lombardi Neto, 2014). Portanto, essas informações são essenciais para o planejamento e gestão das propriedades rurais, visando o desenvolvimento sustentável da região.

A microbacia do Alto Rio Escondido pertence à bacia do rio Guaporé e sub-bacia do rio Enganado, e abrange 206 propriedades rurais (INCRA, 2019), as quais tem a agropecuária como base econômica, com destaque para produção de gado de corte (IBGE, 2019). Esta região é importante para a economia do município de Colorado D'Oeste e áreas adjacentes, contudo, existem poucas informações para auxiliar no planejamento e manejo agropecuário.

Em face ao exposto, o trabalho tem como objetivo realizar a caracterização topográfica da microbacia do Alto Rio Escondido, visando disponibilizar informações para os produtores rurais, instituições públicas e privadas, e poder público da região.

Material e Métodos

O trabalho foi realizado na microbacia do Alto Rio Escondido (Figura 1). A região tem clima de Monção (Alvares et al., 2014), precipitações anuais de 1.728,9 a 1.843,7 mm (Franca, 2015), temperatura média anual de 23,7 °C e umidade relativa média anual de 80% (SEDAM, 2012).

Figura 1. Localização da microbacia do Médio Rio Escondido, Rondônia, Brasil

Foram analisados os parâmetros altitude mínima, altitude média, altitude máxima e relevo. Os parâmetros foram extraídos, calculados e analisados com o software QGIS 2.10.1 (versão Piza) (QGIS Development Team, 2015), com base em imagem altimétrica do satélite Alos, Sensor Palsar (ASF, 2017). O trabalho foi realizado de acordo com as seguintes etapas:

1ª Etapa: mensurou-se as altitudes mínima e máxima, diretamente da imagem altimétrica, e a altitude média com a ferramenta “Estatística por Zona”.

2ª Etapa: mediu-se a declividade na paisagem (%), com a ferramenta “Modelo Digital de Elevação”. O relevo foi classificado em plano (0-3%), suave ondulado (3-8%), ondulado (8-20%), forte ondulado (20-45%) e montanhoso (45-75%) (Santos et al., 2013).

3ª Etapa: elaborou-se os mapas de altitude e relevo, e discutiu os resultados com base na literatura.

Resultados e Discussão

A microbacia do Alto Rio Escondido tem área de 141,9 km², altitudes mínima, média e máxima de 258, 436, e 588 m, respectivamente (Figura 2), relevos planos a

montanhosos, com predominância das classes plano (45,8%) e suave ondulado (30,9%) (Figura 3).

Figura 2. Mapa hipsométrico da microbacia do Alto Rio Escondido, Rondônia, Brasil

Os valores de altitude estão relacionados diretamente com a temperatura do ambiente, sendo observado que a cada 100 m de ascensão vertical, ocorre a redução de 0,44 °C (Blum, Roderjan e Galvão, 2011), influenciando a composição e diversidade florística (Rodrigues, 2010). Assim, constata-se que a microbacia em estudo pode ter variações de 1,45 °C entre as áreas com menores altitudes e as áreas com maiores altitudes, e condições adequadas para a produção de espécies de interesse agropecuário como a *Brachiaria brizantha* cv. Marandu (Embrapa, 2001) e o *Coffea canephora* L. (Cararo e Dias, 2015).

O relevo está relacionado com a suscetibilidade a perdas de água e solo por erosão hídrica, influencia a propagação de incêndios, e potencial de mecanização agrícola. As perdas de solo e água por erosão hídrica aumentam à medida que se eleva a inclinação do terreno, chegando a 15,05 t ha⁻¹ e 61,5 mm respectivamente, em áreas com declividade de 8% em plantio convencional (Cogo, Levien e Schwarz, 2003), sendo recomendado a utilização de práticas integradas de manejo conservacionistas para aumentar a capacidade de infiltração e armazenamento de

água no solo e, conseqüentemente, reduzir o escoamento superficial (Bertoni e Lombardi Neto, 2014).

Figura 3. Relevo na microbacia do Alto Rio Escondido, Rondônia, Brasil

A velocidade de propagação de incêndios aumenta com a declividade do terreno: baixa (< 15%), moderada (16-25%) alta (26-35%), 36-45 (muito alta) e > 45 (extremamente alta) (Ribeiro et al., 2008). E a aptidão a mecanização agrícola reduz com a elevação da declividade: extremamente aptas (0-5%), muito aptas (5,1 a 10%), aptas (10,1 a 15%), moderadamente aptas (15,1 a 20%) e não recomendadas (> 20%) (Höfig e Araujo-Junior, 2015).

Com base nas características de relevo, observa-se que a microbacia tem: 60,14% de áreas nas classes ondulado a montanhoso (Figura 3), ou seja, com alta suscetibilidade a perdas de solo e água; 71,15, 22,02, 5,53, 1,10 e 0,20% de áreas com baixa, moderada, alta, muito alta e extremamente alta influência de propagação de incêndios, respectivamente; 21,27, 28,98, 20,90, 14,49 e 14,36% de áreas extremamente apta, muito apta, apta, moderadamente apta e não apta a mecanização, respectivamente. As áreas com maiores suscetibilidades a perdas de solo e água, e influência a propagação de incêndios estão localizadas na cabeceira

da microbacia, de modo que esta região deve ser considerada prioritária para a implantação de projetos de preservação, conservação e recuperação de recursos naturais.

A predominância de relevos que limitam a implantação de mecanização agrícola explica porque o agronegócio ainda não se estabeleceu na região, e porque a pecuária é a principal fonte econômica das propriedades rurais. O município de Colorado D'Oeste está localizado no Cone Sul do estado de Rondônia, sendo considerado um dos maiores produtores de soja da região (Pereira e Kahil, 2010). O número de cabeças de bovinos em sistemas de pecuária de corte cresceu de 1982 a 2017 no município de Colorado D'Oeste (IBGE, 2019), ocupando principalmente as áreas mais íngremes.

Figura 4. Número de cabeças de bovinos de 1982 a 2017, no município de Colorado D'Oeste, Rondônia, Brasil. Fonte: IBGE, 2019.

Conclusão

A microbacia do Alto Rio Escondido tem altitudes favoráveis para a implantação de sistemas agropecuários, com destaque para a pecuária, em função da limitação imposta pelo relevo na mecanização de grande parte da área, predominância de áreas com alta suscetibilidade a perdas de solo e água, e de áreas com baixa influência à propagação de incêndios.

As áreas localizadas nas cabeceiras da microbacia são consideradas prioritárias para a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais.

Recomenda-se a adoção de práticas integradas de manejo conservacionista do solo nas áreas com sistemas agropecuários, principalmente nos locais mais íngremes da microbacia.

Referências

Alvares, C. A.; Stape, J. L.; Sentelhas, P. C.; Gonçalves, J. L. M.; Sparovek, G. 2014. Köppen's climate classification map for Brazil. *Gerbrüder Borntraeger* 22(6): 711-728.

ASF - Alaska Satellite Facility. 2017. Disponível em: <https://www.asf.alaska.edu/>. Acesso em: set. de 2017.

Bertoni, J.; Lombardi Neto, F. 2014. *Conservação do Solo*. 9ª Ed. São Paulo, 355p.

- Blum, C. T.; Roderjan, C. V.; Galvão, F. 2011. O clima e sua influência na distribuição da Floresta Ombrófila Densa na Serra da Prata, Morretes, Paraná. *Revista Floresta* 41(3): 589-598.
- Cararo, D. C.; Dias, A. F. de S. 2015. Irrigação em Cafeeiros. In: Marcolan, A. L.; Espindula, M. C. *Café na Amazônia*. Brasília, 309-344.
- Cogo, N. P.; Levien, R.; Schwarz, R. A. 2003. Perdas de solo e água por erosão hídrica influenciadas por métodos de preparo, classes de declive e níveis de fertilidade do solo. *Revista Brasileira de Ciência do Solo* 27(4): 743-753.
- Castro S. B; Carvalho T. M. 2009. Análise morfométrica e geomorfologia da bacia hidrográfica do rio Turvo - GO, através de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento. *Scientia Plena* 5(2): 1-7.
- EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária. 2001. *Manejo de pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu em Rondônia*. Rondônia, 2p.
- Franca, R. R. 2015. Climatologia das chuvas em Rondônia – período 1981-2011. *Revista Geografias* 11 (1): 44-58.
- Höfig, P.; Araujo-Junior, C. F. 2015. Classes de declividade do terreno e potencial para mecanização no Estado do Paraná. *Coffee Science* 10(2): 195-203.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2019. Pesquisa da Pecuária Municipal. Disponível em :< <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939>>. Acesso em: set. de 2019.
- INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 2019. Acervo fundiário. Disponível em: <<http://acervofundiario.incra.gov.br/acervo/acv.php>>. Acesso em: mar. de 2019.
- Pereira, M. F. V.; Kahil, S. P. 2010. A lógica corporativa do uso do território em Rondônia: o agronegócio da soja na região de Vilhena. *Campo-Território: revista de geografia agrária* 5(10): 288-311.
- Ribeiro, L.; Koproski, L. P.; Stolle, L.; Lingnau, C.; Soares, R. V.; Batista, A. C. 2008. Zoneamento De Riscos De Incêndios Florestais Para A Fazenda Experimental Do Canguiri, Pinhais (Pr). *Floresta* 38(3): 561-572.
- Rodrigues, G. A. 2010. *Influência da altitude na estrutura da floresta de encosta na Ilha da Marambaia – RJ*. Monografia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 46 p.
- QGIS Development Team. 2015. QGIS Geographi Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. Disponível em: <http://qgis.osgeo.org>
- Santos, R. D.; Lemos, R. C.; Santos, H. G.; Ker, J. C.; Anjos, L. H. C.; Shimizu, S. H. 2013. *Manual de descrição e coleta de solo no campo*. 6ª ed. Minas Gerais, 100 p.
- SEDAM – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental. 2012. Boletim Climático de Rondônia - 2010. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/document/157135592/Boletim-Climatologico-2010-Cons-Marcelo-Final-1>>. Acesso em: abr. 2019.